

Qurilish mashinalarining qiymatini baholash uslubiyatini takomillashtirish

Faxriddinov Temur Faxriddin o'g'li

Samarqand Arxitektura-qurilish instituti 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada qurilish mashinalari va ularni uskunalari, jihozlarini qiymatini baholash hamda uslubiyatini takomillashtirish bo'yicha turli xil tajribalar va fikrlarni ko'rib chiqiladi. Bugungi kunda qurilish mashinalarining qiymatini to'g'ri baholashda turli xil korxonalar va muassasalar tajribalaridan foydalanish samarali natija beradi.

Kalit so'zlar: gidravlik, Muqobil energiya, gidravlik yuritma, konstruktiv ish unumdorligi, ekspluatatsion.

Investitsion siyosatni shakllantirish har qanday iqtisodiy tizim faoliyatining muhim elementidir. Investitsion loyihalarning aksariyati yangi ko'chmas mulkni qurish yoki mavjudlarini rekonstruksiya qilish yoki ta'mirlashni o'z ichiga oladi. Qurilish mashinalarining qiymati baholash investitsiya qilingan mablag'larning muhim qismini tashkil qiladi, shuning uchun qurilish narxini aniqlash jarayoni investitsiya loyahasini muvaffaqiyatli amalga oshirishning bosqichlaridan biri sifatida ko'rib chiqilishi kerak. Qurilish mashinalari asosan quyidagi qismlar; harakat manbasi, yurish jihozi, ish jihozi va boshqaruv sistemasidan tashkil topgan. Qurilishda ishlatiladigan mashina va mexanizmlarni quyidagicha sinflash mumkin: bajariladigan ishning turiga qarab; ish jarayonining holati va texnologiyasiga; ish tartibiga; harakat berish turiga; mashinaning ish unumdorligi va quvvatiga; yurish uskunasiga; boshqarish turiga qarab.

Bajariladigan ishning texnologiyasiga qarab, qurilish mashinalari quyidagi sinflarga ajratiladi: transport qilish; yuk ko'tarish va uni qotirish; yuk ortish va tushirish; yer ishlari; burg'ulash ishlari; qoziq qoqish; toshga ishlov berish; qorishma va beton qorishmasini tayyorlash va transport qilib yotqizish ishlari. O'z navbatida har bir sinf, bajariladigan ishning holatiga va unda qo'llaniladigan mashina turlariga qarab, guruhlariga bo'linadi. Masalan yer ishlari mashinalari va hokazo. Guruh mashinalari ular bajaradigan ishning holatiga qarab, davriy yoki uzluksiz ishlaydigan turlarga ajratiladi. Mashinani boshqarish bo'yicha mexanik, pnevmatik, gidravlik, elektrik, avtomatik va aralash boshqariladigan turlari mavjud. Har bir mashina o'lchamli turkum qatorlariga bo'lingan bo'lib, bu turkum o'z ichiga asosiy ko'rsatkichlari bo'lmish, konstruktsiyasi, ishlatilishi va vazifasidan tashqari quyidagi asosiy qismlari qiymatini ham hisobga oladi: mashina o'qlarining soniga qarab, ularga tushadigan kuchni; umumiy massani; tezligini; dvigatelining quvvatini; tortish kuchini; ish jihozining ko'rsatkichlarini ham hisoblaydi.

samarali ishlashi uchun qurilish texnikasining mulk sifatida bozor qiymatini aniqlash mumkin. Korxonada mavjud bo'lgan barcha mulklar singari, qurilish texnikasi ham vaqt o'tishi bilan eskiradi, ma'naviy eskiradi, mexanizmlar yaroqsiz holga keladi va ishlab chiqarish sifatini yo'qotadi. Shuning uchun bir vaqtlar buxgalteriya hujjatlarida, shartnomalarda, cheklarda qayd etilgan qiymat ahamiyatsiz bo'lib qoladi va mustaqil ekspert bahosini talab qiladi.

Qurilish uskunalarini baholashda ko'pincha uchta asosiy yondashuv qo'llaniladi:

- **Qimmatbaho.** Ushbu yondashuv baholash ob'ekti uchun egasi tomonidan hisobga olingan barcha xarajatlarni tahlil qilishga asoslanadi. Bularga quyidagilar kiradi: dastlabki xarajat, almashtirish qiymati, transport va boshqalar.
- **Qiyosiy.** Ushbu yondashuv doirasida joriy bozor narxlarini tahlil qilinadi. Ya'ni, biz so'nggi bir necha oy ichida bunday uskunalar sotilgan narxlarini o'rganamiz. Baholanayotgan uskunaning asosiy xususiyatlari va sotiladigan shunga o'xshash uskunalar quyida muhokama qilinadi. Shunga asoslanib, ushbu baholash ob'ektining (qurilish mashinalari, uskunalar va boshqalar) bozor qiymati haqida dastlabki xulosalar chiqarish mumkin.
- **Foydali.** Ushbu yondashuv doirasida baholash ob'ekti hisob-kitob davri uchun egasiga olib kelishi mumkin bo'lgan foyda hisoblanadi. Pul oqimlari diskontlanadi, shundan so'ng qurilish texnikasining bozor qiymati olinadi.

Keyin barcha uchta yondashuvning ma'lumotlari to'planadi va tahlil qilinadi, shundan so'ng yakuniy narx ko'rsatiladi, bu baholash ob'ektining haqiqiy bozor qiymatini aks ettiradi.

Qurilish texnikasining bozor qiymatini baholash jiddiy protsedura bo'lib, unga faqat tajribali kompaniyalar ishonib topshiriladi. Chunki bu moliyaviy jihatdan ham, ishlab chiqarish jarayonining o'zida ham kompaniya faoliyatini yanada muvaffaqiyatli rejalashtirish uchun zarurdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tojiev R.J.—Qurilish mashinalaril, T., Uzbekistan(Darslik) 2000y. 19, 0- b.t.
2. Dobronravov S.S., Dronov V. G. «Stroitelne mashin i Osnov avtomatizatsii»: Uchebnik dlya stroitelnx vuzov M: Vsshaya Shk.,2001g. -575 st.
3. Akbarov A.—Qurilish mashinalaril Oliy o'quv yurtlari uchun—Sanoat va grajdan qurilishil ixtisosligilari uchun o'quv qo'llanma.T., O'qituvchi. 1992y., 274 bet.
4. Smirnov A.A. , Dodonov V.A. —Qurilishda ishlatiladigan qo'l Mashinalaril T. O'qituvchi, 1995y., 17,6 – b.t.